

REFLEXÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE BENS: UMA NECESSIDADE!

*REFLECTIONS ON THE POSSIBILITY TO EXTEND THE CONTRACT TERM
(VALIDITY PERIOD) REGARDING CONTINUOUS ACQUISITION OF
GOODS AS A WAY TO SATISFY THE PUBLIC NECESSITIES*

THIAGO DE OLIVEIRA SOARES

Especialista em Direito Processual: Grandes Transformações pela Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas. Procurador do Estado de Minas Gerais. Procurador-Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais – SEPLAG/MG. Advogado.
thiagooliveirasoaes@gmail.com
thiago@arbexsoares.com.br

EDUARDO GROSSI FRANCO NETO

Especialista em Advocacia-Pública pelo Instituto para o Desenvolvimento Democrático – IDDE. Especialista em Ordem Jurídica e Ministério Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do DF Territórios, FESMPDFT. Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UniCEUB. Procurador do Estado de Minas Gerais. Coordenador de Licitações e Contratos da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais. Assessor Jurídico-Chefe da Subsecretaria de Gestão Logística – SGL/SEPLAG-MG. Advogado. Pós-Graduado em 'Advocacia Pública' e em 'Ordem jurídica e Ministério Público'.
eduardoneto@planejamento.mg.gov.br

Recebido em: 10.10.2018
Aprovado em: 09.01.2019

ÁREA DO DIREITO: Administrativo

RESUMO: O artigo pretende analisar a possibilidade de ser realizada uma interpretação extensiva do artigo 57, II, da Lei 8.666/93, possibilitando a prorrogação de vigência dos contratos administrativos cujo objeto seja o fornecimento contínuo de bens. A partir de uma análise do conceito da expressão "contínuo", trazido pela norma, pretende-se

ABSTRACT: This paper intends to analyze the possibility of an extensive interpretation of article 57, II, of the Brazilian Federal Acquisition Regulation (Law n. 8,666/1993), making possible the extension of the contract validity period regarding continuous acquisition of goods or supplies. Starting from the analysis of the "continuous" concept,